

Dinámica del comercio exterior paraguayo, 1994–2025: un enfoque econométrico

Roger Roman Armoa Garcia
Universidad Americana
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Carrera de Economía
ORCID: [0009-0008-9149-3619](https://orcid.org/0009-0008-9149-3619)

Julio 2025

Resumen

Este trabajo analiza las series mensuales de importaciones y exportaciones del Paraguay durante el periodo 1 de febrero de 1994 al 1 de julio 2025, con el objetivo de evaluar su idoneidad para realizar inferencias estadísticas y econométricas. Para ello, se aplicaron pruebas de estacionariedad (ADF), heterocedasticidad y detección de quiebres estructurales, lo cual permitió segmentar temporalmente las series y aplicar transformaciones adecuadas, como la primera diferencia.

Los resultados revelan que tres de los cuatro segmentos analizados presentan condiciones estadísticas satisfactorias, lo que permitió la estimación de modelos VAR en diferencias y la aplicación del test de causalidad de Granger. En particular, se detectó una relación causal unidireccional desde las exportaciones hacia las importaciones en el periodo 1994–2002, mientras que los tramos posteriores no mostraron evidencia significativa de causalidad en ninguna dirección.

Este enfoque por tramos rehabilita parcialmente las series para análisis multivariado y sugiere que las relaciones dinámicas entre exportaciones e importaciones son heterogéneas y sensibles al contexto económico. Se recomienda, para investigaciones futuras, analizar por separado sectores estructuralmente dominantes, como el eléctrico, y explorar modelos ARDL o VECM en tramos donde se confirme cointegración.

Palabras clave: comercio exterior, Paraguay, series temporales, VAR, causalidad de Granger, econometría aplicada.

Clasificación JEL: F14, C22, E01, F10

Palabras clave: comercio exterior, Paraguay, series temporales, exportaciones, importaciones, modelo VAR, causalidad de Granger, segmentación estructural, análisis econométrico

Abstract

This paper analyzes monthly time series of Paraguay’s imports and exports for the period Feb 1, 1994 to July 1, 2025, with the aim of assessing their suitability for statistical and econometric inference. To this end, tests for stationarity (ADF), heteroskedasticity, and structural breaks were applied, allowing the temporal segmentation of the series and the implementation of appropriate transformations such as first differencing.

The results reveal that three out of the four segments analyzed meet satisfactory statistical conditions, which enabled the estimation of VAR models in differences and the application of the Granger causality test. In particular, a unidirectional causal relationship from exports to imports was detected for the period 1994–2002, whereas subsequent segments showed no significant evidence of causality in either direction.

This segmented approach partially rehabilitates the series for multivariate analysis and suggests that the dynamic relationship between exports and imports is heterogeneous and sensitive to the economic context. For future research, it is recommended to analyze structurally dominant sectors—such as the electricity sector—separately, and to explore ARDL or VECM models in segments where cointegration is confirmed.

JEL classification: F14, C22, E01, F10

Keywords: foreign trade, Paraguay, time series, exports, imports, VAR model, Granger causality, structural segmentation, econometric analysis

1 Introducción

El comercio exterior del Paraguay, compuesto principalmente por productos agrícolas, manufacturas livianas y energía eléctrica, constituye un pilar clave para la economía nacional. A pesar de su relevancia macroeconómica, los estudios empíricos sobre la dinámica estadística de estas series temporales suelen limitarse a agregados anuales o enfoques estructurales.

Este trabajo propone una evaluación econométrica exploratoria de las series mensuales de importaciones y exportaciones para el periodo 1 de febrero de 1994 a 1 de julio 2025, con el objetivo de establecer si las condiciones estadísticas fundamentales —como estacionariedad, homocedasticidad y normalidad— se cumplen y permiten avanzar hacia modelos de inferencia robusta. A través de la identificación de quiebres estructurales y la segmentación temporal, se analizan los tramos más estables, destacando la importancia de separar sectores estructuralmente distintos, como el eléctrico, para evitar distorsiones en el diagnóstico.

El enfoque metodológico utilizado se basa en técnicas univariantes, aplicadas mediante el software Stata 14, con énfasis en el diagnóstico visual y cuantitativo de las propiedades estadísticas necesarias para futuras modelaciones multivariadas.

2 Revisión de la literatura

Los estudios econométricos que analizan el comercio exterior mediante series temporales suelen utilizar técnicas avanzadas como modelos VAR, VECM o ARCH-GARCH. Autores como [Hamilton \(1994\)](#), [Box et al. \(2015\)](#) y [Tsay \(2010\)](#) han desarrollado marcos teóricos y metodológicos sólidos para abordar problemas de no estacionariedad, heterocedasticidad y cointegración en datos macroeconómicos.

Sin embargo, la aplicación rigurosa de estos modelos requiere que las series cumplan ciertas condiciones estadísticas básicas, como la existencia de estacionariedad o cointegración estable a lo largo del tiempo. En este trabajo, tras segmentar las series de importaciones y exportaciones de Paraguay para el periodo 1994–2025, se observó una alta variabilidad estructural, presencia de quiebres y comportamientos no estacionarios en tramos significativos.

Por esta razón, no fue viable aplicar modelos dinámicos multivariados como VAR o VECM ni modelos de volatilidad como ARCH-GARCH, ya que las condiciones necesarias para su uso no se cumplen con la suficiente robustez en los segmentos analizados. En su lugar, se priorizó una estrategia exploratoria rigurosa basada en diagnóstico visual, pruebas de estacionariedad, heterocedasticidad y normalidad, permitiendo identificar tramos aptos para inferencias estadísticas básicas.

A nivel local, la literatura académica formal sobre comercio exterior paraguayo es escasa, por lo que este estudio busca aportar un enfoque metodológicamente sólido y adaptado a las limitaciones empíricas de las series disponibles.

3 Datos y fuentes

El presente trabajo se basa en datos mensuales de comercio exterior del Paraguay, específicamente series de importaciones y exportaciones medidas en términos de valor FOB en dólares estadounidenses (USD). Las fuentes oficiales utilizadas provienen del Banco Central del Paraguay (BCP), a través del apartado COMEX, que publica estadísticas sistemáticas del comercio internacional desde el año 1994 hasta la actualidad.

Los datos fueron extraídos directamente del portal institucional del BCP [Banco Central del Paraguay \(2025\)](#), que brinda acceso al apartado de COMEX (*Comercio Exterior*), el cual agrupa información clasificada por régimen, rubro, país de origen o destino, y tipo de bien. Esta fuente garantiza homogeneidad y cobertura temporal suficiente para llevar a cabo un análisis de series temporales, si bien fue necesario realizar ajustes para consolidar los datos en una frecuencia mensual limpia, continua y estructurada.

Se utilizaron las planillas tituladas *Exp Partida País - Año YYYY.xls* (una por cada año desde 1994 hasta 2025) y *Imp Partida País - Año YYYY.xlsx*, cubriendo el mismo período, como fuentes primarias de datos de comercio exterior. Estos archivos fueron provistos por fuentes oficiales y contienen información detallada por partida arancelaria y país de destino o procedencia.

Se aplicaron tareas de limpieza y transformación de los datos, incluyendo:

- Agrupamiento por año y mes.
- Conversión y normalización de valores FOB.
- Identificación y remoción de valores atípicos severos.
- Segmentación cronológica para estudios de estacionariedad y estabilidad estructural.

El tratamiento estadístico y gráfico de las series se realizó utilizando el software **Stata 14**, aprovechando sus rutinas especializadas para el diagnóstico de series temporales, detección

de quiebres estructurales, pruebas de normalidad, heterocedasticidad y generación de visualizaciones. Esto permitió preparar las series para su diagnóstico estadístico riguroso y para realizar visualizaciones e inferencias exploratorias sobre la dinámica del comercio exterior paraguayo.

4 Metodología

El presente estudio adopta un enfoque exploratorio y diagnóstico, centrado en evaluar la calidad estadística de las series de importaciones y exportaciones del Paraguay en el periodo 1 de febrero de 1994 al 1 de julio 2025, con el fin de determinar si estas son aptas para inferencias econométricas rigurosas.

La metodología se basa en los siguientes pasos:

1. **Limpieza de datos:** Se realizó una depuración inicial para asegurar la continuidad temporal de las series mensuales y la consistencia de los valores FOB, con remoción de valores atípicos extremos.
2. **Descomposición de series:** Se utilizó un modelo aditivo clásico para descomponer las series en componentes de tendencia, estacionalidad y parte irregular. Esto permitió identificar patrones sistemáticos y comportamientos no modelables directamente.
3. **Identificación de quiebres estructurales:** A través de análisis visuales y segmentación cronológica, se detectaron quiebres en la evolución de las series. Esto motivó el análisis por tramos relativamente homogéneos.
4. **Diagnóstico por segmento:** Se aplicaron pruebas estadísticas por tramo:
 - Pruebas de estacionariedad (Dickey-Fuller aumentada).
 - Pruebas de heterocedasticidad (ARCH LM test).
 - Pruebas de normalidad (Jarque-Bera).
 - Análisis de autocorrelación (ACF, PACF).
5. **Evaluación de la aptitud para inferencia:** A partir de los resultados del diagnóstico, se clasificaron los segmentos según su estabilidad estadística, indicando cuáles son aptos para aplicar inferencias válidas y cuáles no.

Aunque modelos multivariados como VAR y [Dawn C. Porter \(2021\)](#) , VECM y ARCH-GARCH suelen ser empleados en estudios similares, en este caso no fueron aplicados debido a la alta variabilidad estructural de las series y la imposibilidad de cumplir con los supuestos requeridos para su estimación robusta. En su lugar, se optó por un análisis enfocado en la validación de supuestos y la caracterización de la estructura estadística subyacente.

Todo el tratamiento estadístico se realizó utilizando el software **Stata 14**, incluyendo visualizaciones, segmentaciones y pruebas estadísticas especializadas.

5 Análisis de serie de exportaciones

Figura 1: Exportaciones mensuales de Paraguay (FOB, en USD). Fuente: elaboración propia con datos del BCP, módulo COMEX.

Como se muestra en la Figura 1, las exportaciones paraguayas presentan una tendencia creciente a lo largo del periodo 1994–2025, con caídas pronunciadas en ciertos tramos, posiblemente asociadas a shocks económicos o crisis internacionales (como la crisis financiera de 2008 o la pandemia del COVID-19). Se observan también patrones estacionales y repuntes estructurales en ciertos años que ameritan un análisis econométrico más detallado.

5.1 Identificación de outliers en exportaciones

Figura 2: Exportaciones mensuales de Paraguay con outliers identificados. Los puntos en rojo representan valores atípicos. Fuente: elaboración propia con datos del BCP, módulo COMEX.

Para identificar los valores atípicos (outliers) en la serie de exportaciones FOB mensuales, se utilizó el criterio del **rango intercuartílico (IQR)**. Se calcularon el primer cuartil (Q_1) y el tercer cuartil (Q_3), y se determinó el rango intercuartílico como $IQR = Q_3 - Q_1$. Se definieron como outliers aquellos valores que se encontraban fuera del intervalo:

$$[Q_1 - 1,5 \times IQR, \quad Q_3 + 1,5 \times IQR]$$

En la Figura 2, los puntos rojos representan los meses cuyas exportaciones FOB se encuentran significativamente por encima o por debajo del rango esperado. Estos eventos pueden corresponder a shocks económicos, operaciones extraordinarias de exportación o errores de medición, y ameritan un análisis puntual adicional.

Cuadro 1: Exportaciones mensuales identificadas como outliers mediante el criterio IQR.

Fecha	FOB (USD)
2024-07-01	5465671246

5.2 Identificación de autocorrelación en exportaciones

Figura 3: Función de autocorrelación (ACF) para las exportaciones mensuales de Paraguay (FOB). Fuente: elaboración propia con datos del BCP, módulo COMEX.

La Figura 3 muestra la función de autocorrelación (ACF) de la serie de exportaciones mensuales de Paraguay. Se observan correlaciones significativamente distintas de cero en varios rezagos, lo cual indica que la serie presenta **dependencia temporal** y no se comporta como ruido blanco. Este comportamiento sugiere la existencia de una estructura interna persistente, posiblemente asociada a tendencias, ciclos estacionales u otras dinámicas económicas.

Dado este resultado, es razonable aplicar pruebas formales de estacionariedad (como ADF o PP) y considerar modelos econométricos dinámicos (ARIMA, VAR o VECM) que tengan en cuenta la memoria temporal de la serie.

5.3 Descomposición de la serie exportaciones en sus componentes

Figura 4: Descomposición aditiva de la serie de exportaciones mensuales de Paraguay (FOB). Fuente: elaboración propia con datos del BCP, módulo COMEX.

Para identificar patrones internos en la serie, se aplicó una **descomposición aditiva clásica**, separando la serie de exportaciones mensuales en tres componentes: tendencia, estacionalidad y residuo. Este procedimiento utiliza una frecuencia mensual explícita y permite visualizar:

- **Tendencia:** evolución estructural del comercio exterior paraguayo a lo largo del tiempo.
- **Estacionalidad:** fluctuaciones cíclicas regulares (por ejemplo, repuntes sistemáticos en ciertos meses del año).
- **Residuo:** variaciones no explicadas por los componentes anteriores, incluyendo shocks o eventos atípicos.

Como se aprecia en la Figura 4, la serie exhibe una clara estructura estacional, lo cual es fundamental al momento de seleccionar modelos econométricos adecuados. Este análisis apoya la inclusión de variables dummies estacionales o el uso de modelos SARIMA/VECM con términos de estacionalidad.

Figura 5: Componente estacional promedio por mes en las exportaciones mensuales de Paraguay (FOB). Fuente: elaboración propia con datos del BCP.

La Figura 5 presenta la componente estacional media de las exportaciones paraguayas, calculada a partir de la descomposición aditiva de la serie. Esta componente revela patrones mensuales sistemáticos: por ejemplo, los meses de **julio** y **marzo** presentan desviaciones positivas persistentes, mientras que **diciembre** y **enero** exhiben efectos estacionales negativos. Estos patrones podrían vincularse a factores climáticos, campañas agrícolas o dinámicas de los mercados internacionales.

En Stata 14, no existe un comando nativo directo que replique exactamente la función `seasonal_decompose` de Python (de `statsmodels`), se puede realizar una descomposición aditiva (tendencia + estacionalidad + residuo) utilizando funciones como `tfilter`, `mvdecode`, y métodos de media móvil, de modo que optamos por usar directamente la función `statsmodels`.

Para estimar los componentes internos de la serie mensual de exportaciones se aplicó una **descomposición aditiva clásica** utilizando la función `seasonal_decompose()` del paquete `statsmodels`. Esta técnica separa la serie original X_t en:

$$X_t = T_t + S_t + R_t$$

donde:

- T_t es la tendencia de largo plazo,
- S_t es la estacionalidad sistemática,
- R_t es el residuo o componente irregular.

Posteriormente, se agruparon los valores estacionales S_t por mes calendario y se calculó el promedio para cada uno, con el fin de visualizar su impacto mensual medio sobre la serie original.

5.4 Análisis de quiebre estructural en exportaciones

Figura 6: Análisis visual de quiebres estructurales en las exportaciones mensuales de Paraguay (FOB). Fuente: elaboración propia con datos del BCP.

La Figura 6 muestra un análisis visual de posibles quiebres estructurales en la serie de exportaciones FOB de Paraguay. Para facilitar la identificación de cambios de régimen, se aplicó una **media móvil centrada de 12 meses**, lo que permite suavizar la serie y revelar tendencias subyacentes.

Se identificaron visualmente cuatro posibles quiebres estructurales, marcados con líneas rojas punteadas:

- **Enero 2001:** posibles efectos de la crisis bancaria regional.
- **Octubre 2008:** colapso financiero global y caída del comercio mundial.
- **Enero 2015:** desaceleración del ciclo de commodities y efecto regional.
- **Marzo 2020:** impacto inmediato de la pandemia de COVID-19.

Estos puntos de ruptura representan momentos críticos donde la tendencia o la dinámica de las exportaciones cambiaron de forma abrupta, y sirven como base para una posible estimación de modelos segmentados o la aplicación futura de tests formales (como Bai–Perron o Chow).

5.5 Resultados de estacionariedad

Para evitar el sesgo causado por rupturas estructurales, se decidió aplicar el test de **Dickey–Fuller aumentado (ADF)** de forma segmentada, utilizando los intervalos definidos por los quiebres visuales identificados anteriormente (Figura 6). Cada segmento fue evaluado individualmente en su forma original (nivel), sin diferenciación.

Cuadro 2: Resultados del test ADF aplicados por segmento, según quiebres estructurales visuales.

Segmento	N obs.	Estadístico ADF	p-valor	¿Rechaza H_0 ?
1994-01-01 a 2001-01-01	84	-1.951	0.3087	No
2001-01-01 a 2008-10-01	93	-1.768	0.3963	No
2008-10-01 a 2015-01-01	75	-1.686	0.4381	No
2015-01-01 a 2020-03-01	62	-4.836	0.0000	Sí
2020-03-01 a 2025-06-01	63	-7.646	0.0000	Sí

El test ADF tiene como hipótesis nula la presencia de una raíz unitaria, es decir, que la serie no es estacionaria. Rechazar la hipótesis nula implica que la serie es estacionaria en ese segmento.

En la Tabla 2 se resumen los resultados. Se observa que:

- Entre 1994 y 2015, los p-valores son superiores al umbral usual de 5 %, por lo que no se puede rechazar la hipótesis de no estacionariedad.
- A partir de 2015, los valores p caen por debajo del umbral, indicando que las series se comportan como **estacionarias**.

Este cambio sugiere un posible **cambio de régimen estructural** en la dinámica de las exportaciones, y apoya la hipótesis de un sistema más estabilizado en los últimos años.

En cuanto a la validez estadística, todos los segmentos analizados contienen entre 60 y 93 observaciones mensuales, lo cual es adecuado para la aplicación del test ADF según la literatura (ver Gujarati, 2010). Aunque muestras mayores otorgan más poder, estos tamaños son suficientemente robustos para realizar inferencias confiables dentro de cada régimen.

Cuadro 3: Resultados del test de heterocedasticidad de Breusch–Pagan por segmento (quiebres visuales).

Segmento	N obs.	p-valor	¿Heterocedasticidad?
1994-01-01 a 2001-01-01	84	0.3625	No
2001-01-01 a 2008-10-01	93	0.0017	Sí
2008-10-01 a 2015-01-01	75	0.0297	Sí
2015-01-01 a 2020-03-01	62	0.3126	No
2020-03-01 a 2025-06-01	63	0.2286	No

Para evaluar la presencia de heterocedasticidad en la serie de exportaciones FOB, se aplicó el test de **Breusch–Pagan** de forma segmentada, utilizando los mismos tramos definidos por los quiebres estructurales visuales. Este test examina si la varianza de los residuos de un modelo lineal varía de forma sistemática con los regresores.

En cada segmento se ajustó un modelo lineal simple:

$$\text{FOB}_t = \alpha + \beta t + \varepsilon_t$$

donde t representa el tiempo (mes), y luego se aplicó el test Breusch–Pagan sobre los residuos del modelo. La hipótesis nula (H_0) indica homocedasticidad (varianza constante). Un p-valor bajo sugiere heterocedasticidad, es decir, cambios significativos en la varianza de los residuos.

Los resultados se resumen en la Tabla 3. Se observa que los segmentos comprendidos entre 2001 y 2015 presentan evidencia estadística significativa de heterocedasticidad, posiblemente asociada a shocks externos o mayor volatilidad del comercio durante esos años. En cambio, los tramos iniciales (1994–2001) y recientes (2015–2025) no presentan signos de variación sistemática en la varianza, y se comportan de forma más estable.

Cuadro 4: Resultados del test de normalidad de Jarque–Bera sobre los residuos de cada segmento.

Segmento	N obs.	p-valor	¿Normalidad?
1994-01-01 a 2001-01-01	84	0.0167	No
2001-01-01 a 2008-10-01	93	0.0000	No
2008-10-01 a 2015-01-01	75	0.2196	Sí
2015-01-01 a 2020-03-01	62	0.4178	Sí
2020-03-01 a 2025-06-01	63	0.0000	No

Para evaluar la hipótesis de normalidad en los residuos del modelo lineal aplicado a cada segmento, se utilizó el test de **Jarque–Bera**. Este test verifica si los residuos se desvían de una distribución normal mediante el análisis conjunto de la asimetría (skewness) y la curtosis (kurtosis).

En cada segmento definido por los quiebres estructurales visuales, se ajustó un modelo de regresión lineal de la forma:

$$FOB_t = \alpha + \beta t + \varepsilon_t$$

y se extrajeron los residuos ε_t . El test de Jarque–Bera se aplicó sobre estos residuos, con hipótesis nula de distribución normal. Un p-valor inferior a 0,05 indica una desviación significativa respecto a la normalidad.

Como se resume en la Tabla 4, los residuos de los segmentos 2008–2015 y 2015–2020 no presentan evidencia estadística de no normalidad, lo cual sugiere que los supuestos clásicos del modelo lineal se cumplen. En contraste, los tramos 1994–2001, 2001–2008 y 2020–2025 muestran claras desviaciones, posiblemente asociadas a eventos atípicos, shocks extremos o errores de especificación. Esto justifica considerar correcciones robustas, transformaciones o incluso modelos no lineales para estos periodos.

Figura 7: Distribución de residuos del modelo lineal por segmento, con comparación contra la distribución normal teórica. Fuente: elaboración propia.

En la Figura 7 se presentan los histogramas de residuos de los modelos lineales ajustados para cada segmento temporal definido por los quiebres estructurales. Sobre cada histograma se ha superpuesto la curva teórica de densidad normal (línea roja punteada), basada en la media y desviación estándar de los residuos estimados. Además, se incluye la estimación empírica de densidad (KDE) como línea azul suavizada.

Este análisis permite visualizar de forma directa el grado de ajuste de los residuos a una distribución normal, lo cual es un supuesto clave en modelos clásicos de regresión lineal.

A continuación, se describe el comportamiento observado en cada segmento:

- **1994–2001:** la distribución de los residuos presenta asimetría y colas gruesas, con evidencia clara de no normalidad.
- **2001–2008:** se observa una forma fuertemente leptocúrtica (pico alto), con colas más pesadas que una normal, lo que sugiere fuerte desviación.
- **2008–2015:** los residuos siguen razonablemente bien una distribución normal, sin asimetrías marcadas ni curtosis excesiva.

- **2015–2020:** se mantiene un buen ajuste visual a la curva normal, lo que coincide con los resultados del test de Jarque–Bera.
- **2020–2025:** el histograma presenta forma aguda, con exceso de curtosis y posibles valores extremos, indicando no normalidad.

Estos resultados refuerzan la idea de que la validez de los supuestos clásicos varía entre regímenes, y justifican el uso de modelos con errores robustos o transformaciones en los segmentos donde los residuos no son gaussianos.

Cuadro 5: Estrategias recomendadas para corregir la no normalidad de residuos en segmentos específicos.

Segmento	Recomendación
1994–2001	Transformación logarítmica o Box–Cox; errores robustos
2001–2008	Box–Cox + errores robustos; considerar regresión cuantílica
2020–2025	Modelo con errores t-Student o GLM; transformación Box–Cox

Nota metodológica: Recordemos que logaritmos es solo un caso particular de Box–Cox :-). No uso siempre Box-Cox, porque es mas complicado de usar y puede ser inestable y no siempre mejora los resultados frente a la técnica de logaritmos.

En vista de los resultados del test de normalidad (Tabla 4), se propone la aplicación de estrategias específicas para los segmentos donde los residuos no se ajustan a una distribución normal. Las recomendaciones se resumen en la Tabla 5.

- **Transformaciones:** el uso del logaritmo o la transformación Box–Cox permite reducir la asimetría y aplanar la curtosis, mejorando el ajuste a la distribución normal:

$$Y_t = \log(\text{FOB}_t) \quad \text{o bien} \quad Y_t = \frac{\text{FOB}_t^\lambda - 1}{\lambda}$$

- **Errores estándar robustos:** si se mantiene el modelo lineal clásico, es posible emplear errores estándar heterocedásticos-consistentes (tipo White) que ajustan las inferencias sin alterar los coeficientes estimados.
- **Modelos alternativos:** en tramos con colas pesadas y curtosis extrema, como 2020–2025, es preferible estimar modelos con errores t-Student, o incluso modelos de regresión generalizados (GLM) que permitan ajustar la distribución directamente.
- **Modelos no paramétricos:** en casos donde las transformaciones y ajustes no son suficientes, puede considerarse la regresión cuantílica o métodos semiparamétricos, especialmente útiles en presencia de valores extremos o no linealidades.

Estas estrategias buscan garantizar que los supuestos necesarios para la inferencia estadística sean válidos, aumentando la robustez del análisis econométrico en contextos donde los residuos presentan anomalías estructurales.

Cuadro 6: Corrección de la no normalidad de residuos mediante transformación Box–Cox.

Segmento	Transformación aplicada	p-valor JB	¿Normalidad corregida?
1994–2001	Box–Cox ($\lambda = -1,13$)	0.2687	Sí
2001–2008	Box–Cox ($\lambda = -0,61$)	0.3790	Sí
2020–2025	Box–Cox ($\lambda = -1,00$)	0.0000	No

Para corregir la no normalidad observada en los residuos del modelo lineal (ver Tabla 4), se aplicó la transformación de **Box–Cox** a la variable dependiente FOB_t en cada uno de los segmentos problemáticos (1994–2001, 2001–2008 y 2020–2025).

La transformación Box–Cox busca estabilizar la varianza y reducir asimetría, utilizando la siguiente expresión:

$$Y_t = \begin{cases} \frac{(FOB_t^\lambda - 1)}{\lambda}, & \lambda \neq 0 \\ \log(FOB_t), & \lambda = 0 \end{cases}$$

Luego de transformar la variable, se ajustó nuevamente el modelo lineal y se evaluó la normalidad de los nuevos residuos mediante el test de Jarque–Bera. Como se muestra en la Tabla 6, la transformación fue efectiva para los segmentos 1994–2001 y 2001–2008, donde los residuos ahora presentan una distribución aceptable bajo supuestos de normalidad (p-valor ≤ 0.05).

Sin embargo, en el segmento 2020–2025 la transformación no logró normalizar los residuos, lo cual sugiere que los datos de este periodo podrían estar afectados por valores extremos o cambios estructurales abruptos. Para este caso se recomienda considerar modelos con errores t-Student o enfoques no paramétricos.

Figura 8: Q–Q plot de los residuos del modelo lineal (2020–2025) frente a una distribución t-Student ajustada. Fuente: elaboración propia.

Dado que la transformación Box–Cox no logró normalizar los residuos del segmento 2020–2025, se optó por ajustar una **distribución t-Student** a dichos residuos. Esta distribución permite capturar comportamientos con colas gruesas y mayor curtosis, características observadas en los errores de este tramo.

Se estimaron los parámetros de la t-Student a partir de los residuos del modelo lineal, obteniendo aproximadamente $df \approx 2,60$ grados de libertad, lo que indica una distribución significativamente más pesada que la normal. En la Figura 8 se muestra el gráfico Q–Q comparando cuantiles empíricos con los cuantiles teóricos de la distribución t-Student ajustada.

El ajuste visual muestra una mejora significativa respecto a la normal: los cuantiles se alinean mejor a lo largo del eje diagonal, especialmente en las colas. Este resultado respalda el uso de modelos que asuman errores distribuidos como t-Student o técnicas robustas para este tramo, en lugar de transformaciones clásicas que resultaron insuficientes.

Por tanto, se concluye que el tramo 2020–2025 puede ser modelado de manera más adecuada bajo una **distribución t-Student** para los errores, mejorando así la validez inferencial sin necesidad de eliminar observaciones atípicas.

Cuadro 7: Diagnóstico y corrección de normalidad de residuos por segmento.

Segmento	Diagnóstico inicial	Corrección aplicada	¿Normalidad corregida?
1994–2001	No normal	Box–Cox ($\lambda = -1,13$)	Sí
2001–2008	No normal	Box–Cox ($\lambda = -0,61$)	Sí
2008–2015	Normal	No requiere	–
2015–2020	Normal	No requiere	–
2020–2025	No normal	t-Student ($df \approx 2,6$)	Sí (parcial)

Los segmentos 2008–2015 y 2015–2020 no presentaron evidencia estadística de no normalidad, por lo que no requirieron corrección. En los tramos 1994–2001 y 2001–2008, la transformación de Box–Cox permitió ajustar los residuos a una distribución compatible con la normalidad. Para el segmento 2020–2025, donde la transformación no fue suficiente, se optó por un ajuste mediante una distribución t-Student, que ofrece un mejor alineamiento visual de los cuantiles y representa una solución robusta ante curtosis elevada y colas pesadas.

5.6 Corrección de autocorrelación en la serie de exportaciones 1ra diferencia

Figura 9: Corrección de autocorrelación en exportaciones mediante primera diferencia. La autocorrelación desaparece tras la transformación.

Durante el análisis preliminar de la serie de *exportaciones mensuales en dólares (FOB)*, se detectó una fuerte autocorrelación en niveles, evidenciada en el gráfico de la función de autocorrelación (ACF), lo cual indicaba la presencia de una estructura de dependencia

temporal que invalida la suposición de errores no correlacionados requerida para inferencia estadística confiable en modelos tradicionales.

Para corregir este problema, se aplicó la transformación por **primera diferencia**, definida como:

$$\Delta x_t = x_t - x_{t-1}$$

donde x_t representa el valor original de exportaciones en el mes t . Esta transformación elimina las tendencias estocásticas, estabiliza la media de la serie y reduce significativamente la autocorrelación.

La Figura 9 muestra la función de autocorrelación posterior a la aplicación de la primera diferencia. Puede observarse que la autocorrelación ha sido prácticamente eliminada, cumpliéndose así la condición de independencia temporal. Como resultado, la serie transformada es apta para ser utilizada en modelos de series temporales estacionarias como VAR o para estimaciones de relaciones de corto plazo mediante regresiones dinámicas.

5.7 Rupturas estructurales y estacionariedad por segmentos en exportaciones 1ra diferencia

La Figura 10 muestra la serie de *exportaciones en primeras diferencias*, junto con las medias móviles y desviaciones estándar móviles calculadas con una ventana de 12 meses. Esta representación permite visualizar la presencia de **rupturas estructurales** en la dinámica de la serie.

Las líneas verticales punteadas indican tres eventos claves que motivan la segmentación de la serie:

- **Enero 2002:** efectos regionales derivados de la crisis argentina.
- **Enero 2009:** consecuencia de la crisis financiera global.
- **Enero 2020:** disrupciones causadas por la pandemia del COVID-19.

A partir de estos hitos, se definieron cuatro segmentos estadísticamente homogéneos para análisis posterior. La Tabla 8 muestra la cantidad de observaciones en cada uno.

Figura 10: Rupturas estructurales en exportaciones (serie en primeras diferencias). Se observan cambios notorios en media y volatilidad en 2002, 2009 y 2020.

Cuadro 8: Segmentos estructurales identificados en exportaciones

Segmento	Observaciones
1994-02 a 2002-01	95
2002-01 a 2009-01	84
2009-01 a 2020-01	132
2020-01 a 2025-07	66

A fin de confirmar la validez inferencial de cada segmento, se aplicó el test de Dickey-Fuller aumentado (ADF) para evaluar la estacionariedad de la serie en cada tramo. Los resultados se muestran en la Tabla 9.

Cuadro 9: Resultados del test ADF por segmento en exportaciones (primeras diferencias)

Segmento	ADF p-value	¿Estacionaria?
1994-02 a 2002-01	0.0003	Sí
2002-01 a 2009-01	0.0000	Sí
2009-01 a 2020-01	0.0000	Sí
2020-01 a 2025-07	0.0000	Sí

Los cuatro segmentos cumplen con la condición de estacionariedad, lo cual valida el uso de modelos lineales y permite inferencias econométricas válidas dentro de cada tramo.

6 Análisis de la serie importaciones

Figura 11: Evolución mensual de las importaciones paraguayas (FOB, en dólares estadounidenses).

En la Figura 11 se presenta la evolución mensual del valor de las importaciones paraguayas, expresado en términos de valor FOB (Free On Board) en dólares estadounidenses, para el periodo comprendido entre enero de 1994 y el año 2025. El gráfico muestra una tendencia general al alza con marcadas fluctuaciones estacionales y perturbaciones atribuibles a choques externos o internos (como crisis financieras, variaciones en los precios internacionales o políticas comerciales). Se destaca además la presencia de picos y caídas pronunciadas que sugieren la necesidad de un análisis más detallado sobre la existencia de rupturas estructurales o efectos transitorios. Este gráfico constituye un insumo clave para evaluar la dinámica del comercio exterior paraguayo y orientar decisiones de política económica.

6.1 Identificación de outliers en importaciones

Figura 12: Detección de valores atípicos en la serie mensual de importaciones paraguayas (FOB en USD).

La Figura 12 muestra la serie temporal de importaciones mensuales de Paraguay, con los valores atípicos destacados en color rojo. El criterio de detección de outliers utilizado se basa en el umbral clásico de tres desviaciones estándar respecto a la media, definido por:

$$\text{Outlier si } x_t > \mu + 3\sigma \text{ o } x_t < \mu - 3\sigma$$

donde x_t representa el valor mensual de importación, μ es la media de la serie y σ es la desviación estándar.

El análisis revela un único valor atípico extremo:

Periodo	Valor FOB (USD)
2025-07	1.430.989.982

Cuadro 10: Outlier detectado en la serie mensual de importaciones.

Este valor se encuentra significativamente por encima del patrón histórico y podría reflejar una operación comercial extraordinaria, un cambio metodológico o un error de registro. Su tratamiento dependerá del objetivo del análisis: si se busca modelar la dinámica estructural, puede ser corregido o suavizado; si se desea preservar el realismo del fenómeno observado, se puede mantener explícitamente marcado como intervención.

6.2 Tratamiento de outliers en importaciones

Con el objetivo de asegurar la validez estadística de los análisis posteriores, se procedió a la remoción de valores atípicos extremos (outliers) que podrían distorsionar las propiedades de la serie temporal. En este caso, se identificó un único valor anómalo correspondiente al

mes de julio de 2025, cuyo monto superaba en más de tres desviaciones estándar la media histórica de la serie de importaciones mensuales (FOB en USD).

- Se empleó la regla empírica de detección de outliers:

$$x_t \text{ es outlier si } x_t > \mu + 3\sigma \quad \text{o} \quad x_t < \mu - 3\sigma$$

- El valor identificado fue removido del conjunto de datos para el análisis de autocorrelación.

6.3 Autocorrelacion en importaciones

Una vez depurada la serie, se calculó la **función de autocorrelación** (ACF) hasta 50 rezagos, con el propósito de examinar la estructura de dependencia temporal en la serie.

Figura 13: Función de autocorrelación (ACF) de las importaciones mensuales sin outliers.

La Figura 13 muestra una fuerte autocorrelación en los primeros rezagos, lo que indica que los valores actuales de las importaciones mensuales están significativamente correlacionados con sus valores pasados. Este patrón es característico de procesos temporales con memoria, como los procesos autoregresivos (AR). La presencia de autocorrelación sugiere que la serie contiene información dinámica aprovechable para la modelización y predicción, aunque antes de proceder es necesario evaluar su estacionariedad.

6.4 Descomposición aditiva de las importaciones

Figura 14: Descomposición aditiva de la serie mensual de importaciones paraguayas (FOB en USD).

La Figura 14 muestra la descomposición aditiva de la serie temporal mensual de importaciones paraguayas, expresada en valor FOB (Free On Board) en dólares estadounidenses. Esta técnica permite separar la serie original en tres componentes principales:

- **Tendencia (Trend):** refleja la evolución de largo plazo del nivel de importaciones, filtrando las variaciones estacionales y aleatorias. La tendencia observada indica un crecimiento sostenido con algunas interrupciones temporales.
- **Estacionalidad (Seasonal):** representa patrones sistemáticos que se repiten anualmente en la misma época del año. En el caso de Paraguay, se observan picos y caídas cíclicas coherentes con periodos de alta demanda comercial o efectos del calendario fiscal.
- **Componente irregular o residuo (Residual):** captura la variación no explicada por la tendencia ni por la estacionalidad. Este componente refleja perturbaciones transitorias, choques externos y errores de medición.

La descomposición se realizó bajo un modelo aditivo, que asume que los componentes se combinan linealmente:

$$\text{Serie observada}_t = \text{Tendencia}_t + \text{Estacionalidad}_t + \text{Residuo}_t$$

Esta herramienta es especialmente útil para diagnosticar la estructura de la serie y tomar decisiones informadas sobre transformaciones necesarias (por ejemplo, diferenciación estacional) antes de aplicar modelos econométricos como ARIMA, SARIMA o VECM.

6.5 Procedimiento de descomposición de la serie de importaciones

Para analizar la estructura interna de la serie mensual de importaciones paraguayas (valor FOB en USD), se aplicó una descomposición temporal bajo un modelo aditivo. Esta técnica permite descomponer la serie observada en tres componentes fundamentales: tendencia, estacionalidad y componente irregular.

La descomposición se formaliza bajo la siguiente expresión:

$$y_t = T_t + S_t + R_t$$

donde:

- y_t es el valor observado de la serie en el tiempo t ,
- T_t es la componente de **tendencia** (trend),
- S_t es la componente **estacional** (seasonal),
- R_t es el **residuo** o componente irregular.

La implementación se realizó mediante el algoritmo `seasonal_decompose()` del módulo `statsmodels.tsa.seasonal` de Python (en Stata 14 no tenemos esa funcionalidad), utilizando los siguientes parámetros:

- **Modelo:** Aditivo (additive), bajo la suposición de que la magnitud de las fluctuaciones no depende del nivel de la serie.
- **Periodicidad:** 12, correspondiente a una frecuencia mensual con ciclos anuales.
- **Tratamiento previo:** Se removió un valor atípico extremo detectado mediante la regla empírica de 3 desviaciones estándar.

Esta descomposición proporciona una representación clara de las fuerzas estructurales que afectan las importaciones a lo largo del tiempo, facilitando el diagnóstico de estacionalidad y la preparación de la serie para modelos econométricos que requieran estacionariedad.

6.6 Componente estacional de las importaciones

Figura 15: Componente estacional promedio mensual de las importaciones paraguayas (FOB en USD).

La Figura 15 muestra el comportamiento promedio del componente estacional de la serie mensual de importaciones, agrupado por mes calendario. El gráfico se obtuvo mediante el siguiente procedimiento:

1. Se realizó una descomposición aditiva de la serie temporal completa utilizando la función `seasonal_decompose()` del paquete `statsmodels` en Python, considerando una periodicidad mensual (`period=12`).
2. Se extrajo el componente estacional S_t , que representa las fluctuaciones regulares asociadas al mes del año.
3. Se agruparon los valores de S_t por mes calendario (enero a diciembre), y se calculó el promedio de cada grupo:

$$\bar{S}_m = \frac{1}{n_m} \sum_{t \in m} S_t$$

donde \bar{S}_m es el valor promedio estacional del mes m , y n_m es la cantidad de observaciones disponibles para ese mes a lo largo de los años.

4. Finalmente, se graficaron estos promedios como una serie de barras, una por cada mes.

Este análisis revela la presencia de una **estacionalidad sistemática** en las importaciones paraguayas: ciertos meses del año, como los de cierre fiscal o alta actividad comercial, presentan consistentemente valores por encima del promedio, mientras que otros muestran caídas recurrentes. Este patrón puede responder a factores como:

- Ciclos de producción y demanda en sectores clave de la economía.
- Efectos calendario (fin de año, vacaciones, campañas comerciales).

- Decisiones fiscales, tributarias o de inversión pública.

El reconocimiento explícito de esta estacionalidad es fundamental para el modelado econométrico, ya que permite ajustar adecuadamente los modelos predictivos (por ejemplo, SARIMA o modelos con variables estacionales ficticias) y evitar errores de especificación.

Categoría	Descripción y Ejemplos
Ciclos de producción	Importaciones de insumos agrícolas e industriales suelen aumentar en periodos previos a la siembra, cosecha o inicio de ciclos productivos. Ejemplo: maquinaria agrícola importada antes de la zafra.
Efectos calendario	Los meses cercanos al cierre del año (noviembre y diciembre) muestran incrementos por demanda de bienes de consumo, campañas navideñas, compras anticipadas y vacaciones. También pueden influir feriados largos, Semana Santa, y retorno a clases (enero-febrero).
Decisiones fiscales	Ejecución acelerada del gasto público y licitaciones estatales cerca del cierre del ejercicio fiscal; regularización de stock por parte de empresas previo al cierre contable; efecto de normativas aduaneras o cambios arancelarios.

Cuadro 11: Factores explicativos de la estacionalidad sistemática en las importaciones paraguayas.

6.7 Componente irregular (residuos) de importaciones

Figura 16: Componente irregular (residuos) de la serie mensual de importaciones paraguayas.

La Figura 16 presenta el comportamiento del **componente irregular** de la serie de importaciones paraguayas, obtenido mediante descomposición aditiva. Este residuo representa la

porción de la serie original que no puede ser explicada ni por la tendencia de largo plazo ni por la estacionalidad sistemática.

Los residuos capturan esencialmente el **comportamiento impredecible o errático** de la serie, reflejando la ocurrencia de eventos no recurrentes o choques transitorios, tales como:

- Importaciones extraordinarias por adquisiciones puntuales (por ejemplo, grandes maquinarias, equipamientos militares o tecnológicos).
- Interrupciones o aceleraciones logísticas derivadas de conflictos, desastres naturales o cambios abruptos en la política comercial.
- Reformas regulatorias o tributarias que afectan temporalmente los flujos de comercio exterior.
- Eventos globales inesperados como la pandemia del COVID-19.

Es notable la presencia de valores extremos (picos positivos y negativos) en el residuo, lo que indica que, a pesar de la descomposición, **persiste variabilidad no explicada** por el modelo aditivo básico.

Este comportamiento sugiere la conveniencia de:

- Aplicar pruebas sobre los residuos, como el test de Ljung-Box para autocorrelación, o test de normalidad.
- Evaluar la inclusión de variables explicativas exógenas para capturar estos efectos puntuales.
- Considerar modelos más complejos, como descomposición con regresores externos, descomposición multiplicativa o modelos estructurales.

6.8 Quiebres estructurales en importaciones

Figura 17: Identificación visual de quiebres estructurales en la serie mensual de importaciones paraguayas (FOB USD).

La Figura 17 presenta la serie mensual de importaciones paraguayas suavizada mediante una **media móvil centrada de 12 meses**, con los puntos de inflexión o cambios abruptos en la pendiente destacados en color rojo como posibles **quiebres estructurales**.

El procedimiento para identificar estos quiebres se basa en el análisis de la **pendiente de la curva suavizada**, que se aproxima mediante la primera diferencia de la media móvil:

$$\Delta MA_{12}(t) = MA_{12}(t) - MA_{12}(t - 1)$$

Luego, se define un umbral estadístico para considerar un cambio como estructural:

$$|\Delta MA_{12}(t)| > 2 \cdot \sigma_{\Delta MA_{12}}$$

donde $\sigma_{\Delta MA_{12}}$ es la desviación estándar de las diferencias de la media móvil. Este criterio identifica puntos en los que la pendiente cambia de forma anormalmente brusca.

Significado económico: la **pendiente** de la curva suavizada refleja la *dirección y velocidad del cambio* en el valor mensual de las importaciones:

- Una pendiente positiva implica un crecimiento sostenido en las importaciones.
- Una pendiente negativa indica una caída persistente en el flujo importador.
- Un cambio abrupto en la pendiente puede interpretarse como un **quiebre estructural** en el régimen comercial o macroeconómico, y suele coincidir con eventos relevantes como:
 - Cambios en la política comercial, restricciones o liberalización.
 - Reformas fiscales o variaciones arancelarias.
 - Crisis económicas nacionales o internacionales.
 - Choques logísticos, sanitarios o climáticos.

Estos quiebres tienen implicancias importantes para el modelado econométrico, ya que pueden invalidar supuestos de estabilidad estructural o requerir la inclusión de variables ficticias (dummies) o modelos de cambio de régimen.

6.9 Estacionariedad por segmentos en importaciones

Segmento	ADF Statistic	p-valor	Estacionaria (5%)	N obs.
1994-01 a 2014-08	0.127	0.9679	No	248
2015-07 a 2016-08	8.180	1.0000	No	14
2018-07 a 2025-06	-3.017	0.0333	Sí	84

Cuadro 12: Resultados de la prueba ADF por segmentos definidos por quiebres estructurales.

Con el objetivo de analizar la estabilidad estadística de la serie de importaciones a lo largo del tiempo, se aplicó la **prueba de Dickey-Fuller aumentada (ADF)** de forma segmentada. Los segmentos fueron definidos con base en los **quiebres estructurales** identificados

previamente a través de cambios abruptos en la pendiente de la media móvil centrada de 12 meses.

Para cada tramo, se estimó el estadístico ADF y su correspondiente p -valor. Se utilizó el criterio de información de Akaike (AIC) para seleccionar el número óptimo de rezagos. La hipótesis nula de la prueba ADF es que la serie tiene una raíz unitaria, es decir, que no es estacionaria.

- Si el **p-valor es menor que 0,05**, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la serie es **estacionaria** en ese segmento.
- Si el **p-valor es mayor que 0,05**, no se puede rechazar la hipótesis nula y se concluye que la serie es **no estacionaria**.

Como se observa en la Tabla 12:

- El primer segmento (1994–2014) presenta fuerte evidencia de no estacionariedad, probablemente debido a crecimiento estructural y choques de largo plazo.
- El segundo segmento (2015–2016) es corto y también no estacionario, posiblemente influido por un evento transitorio.
- El último segmento (2018–2025) muestra evidencia de estacionariedad, lo cual sugiere estabilidad en la dinámica reciente de las importaciones.

Este análisis permite justificar el uso de modelos distintos según el régimen temporal, así como considerar diferenciación o transformación de la serie para cumplir con los supuestos de estacionariedad requeridos por los modelos econométricos.

Figura 18: Serie de importaciones paraguayas segmentada según quiebres estructurales.

La Figura 18 muestra la serie mensual de importaciones paraguayas (en valor FOB USD) dividida en segmentos de tiempo delimitados por quiebres estructurales identificados visualmente a través de cambios abruptos en la pendiente de la media móvil centrada de 12 meses.

Cada tramo está representado por un color distinto y corresponde a un régimen económico o comercial relativamente homogéneo en términos de tendencia y comportamiento estadístico:

- **Segmento 1 (1994–2014)** – Color 1: período prolongado con crecimiento estructural, variabilidad y eventos de mediano plazo. No estacionario.
- **Segmento 2 (2015–2016)** – Color 2: corto período transitorio con fluctuaciones inusuales, posiblemente debido a un choque exógeno. No estacionario.
- **Segmento 3 (2018–2025)** – Color 3: tramo reciente caracterizado por relativa estabilidad en la dinámica de importaciones. Estacionario.

Esta segmentación es clave para:

1. Evaluar la **estacionariedad** y validez de supuestos econométricos dentro de cada régimen.
2. Justificar el uso de **modelos con parámetros distintos** por tramo, o la inclusión de **dummies de cambio estructural**.
3. Facilitar la **interpretación económica** de la serie bajo escenarios macroeconómicos cambiantes.

En conclusión, la segmentación por quiebres estructurales permite analizar la serie de manera más coherente, respetando los cambios subyacentes en las condiciones económicas del país.

6.10 Heterocedasticidad en importaciones

Se aplicó la prueba de heterocedasticidad condicional tipo ARCH (Engle, 1982) a los tres segmentos temporales definidos por quiebres estructurales en la serie de importaciones paraguayas (FOB USD). La Tabla 13 resume los resultados obtenidos:

Segmento	p-valor (Test ARCH)	¿Heterocedasticidad? (5%)
1994-01 a 2014-08	0.0000	Sí
2015-07 a 2016-08	0.0394	Sí
2018-07 a 2025-06	0.0001	Sí

Cuadro 13: Resultados del test ARCH aplicado por segmento.

En todos los segmentos, el **p-valor** fue inferior al nivel de significancia del 5%, lo que indica evidencia estadísticamente significativa de heterocedasticidad condicional: la varianza de los errores no es constante, sino que depende del comportamiento pasado de la serie.

6.11 Justificación del uso del test ARCH y no Breusch–Pagan

Para evaluar la presencia de heterocedasticidad en una serie temporal como las importaciones mensuales, se opta por el test ARCH debido a sus características técnicas y a la naturaleza de los datos:

- El test ARCH está diseñado para detectar **heterocedasticidad condicional**, es decir, varianza de los errores que varía con el tiempo en función de errores pasados:

$$\text{Var}(\varepsilon_t | \mathcal{F}_{t-1}) = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \dots$$

- Es apropiado para **series temporales**, donde existe dependencia temporal de segundo orden.
- En cambio, el test de Breusch–Pagan asume que la varianza de los errores depende de variables explicativas exógenas (no del pasado de la serie) y se utiliza típicamente en datos de corte transversal.

Por tanto, al tratarse de una serie mensual con posibles cambios de volatilidad en el tiempo, el test ARCH es el procedimiento metodológicamente correcto para evaluar heterocedasticidad en este contexto.

6.12 Análisis de normalidad por segmento en importaciones

Figura 19: Evaluación visual de la normalidad en los tres segmentos de importaciones.

La Figura 19 muestra el análisis visual de la normalidad de la serie de importaciones paraguayas (FOB en USD) dividida en tres segmentos temporales. Para cada tramo se graficaron:

- Un **histograma** con estimación de densidad kernel (KDE) para observar la forma empírica de la distribución.
- Un **Q–Q plot** (Quantile–Quantile), que compara los cuantiles empíricos de la muestra con los cuantiles teóricos de una distribución normal.

Estos gráficos fueron generados utilizando las funciones `histplot()` del paquete `seaborn` y `probplot()` de `scipy.stats`, sobre cada uno de los siguientes segmentos definidos por quiebres estructurales:

1. **Segmento 1 (1994–2014):** Se observa una clara **asimetría positiva** y colas pesadas. El Q–Q plot muestra desvíos significativos respecto a la línea diagonal, indicando que la distribución se aleja notoriamente de la normal.
2. **Segmento 2 (2015–2016):** Debido al escaso número de observaciones, la distribución es errática y el Q–Q plot no presenta una forma definida. No se puede realizar una evaluación concluyente sobre la normalidad en este tramo.
3. **Segmento 3 (2018–2025):** Muestra una distribución más próxima a la normal, con una forma aproximadamente simétrica. Sin embargo, el Q–Q plot revela ciertas desviaciones en los extremos, lo que sugiere **leptocurtosis** (colas más pesadas que las de una normal).

La evaluación visual sugiere que, al menos en los segmentos 1 y 3, los residuos o valores observados presentan desvíos significativos respecto a la normalidad, lo que puede afectar la validez de modelos econométricos que requieren esta condición (como MCO clásico o ciertas pruebas de inferencia).

Como paso siguiente, se recomienda complementar este análisis visual con pruebas estadísticas formales como **Shapiro-Wilk**, **Jarque-Bera** o **Anderson-Darling**.

Visualización de Heterocedasticidad por Segmento - Importaciones (FOB USD)

Figura 20: Visualización de la heterocedasticidad por segmento en la serie de importaciones paraguayas (FOB USD).

La Figura 20 presenta la evolución de la varianza de las importaciones paraguayas a lo largo del tiempo, dividida en tres segmentos definidos por quiebres estructurales. El objetivo es identificar visualmente la presencia de **heterocedasticidad**, es decir, la variabilidad no constante en la dispersión de los valores a lo largo del tiempo.

- **Segmento 1 (1994–2014):** se observa una varianza creciente con oscilaciones irregulares, alternando periodos de alta y baja volatilidad. La amplitud de las fluctuaciones confirma visualmente la presencia de heterocedasticidad estructural.
- **Segmento 2 (2015–2016):** este tramo es demasiado corto para establecer patrones estables, pero exhibe una volatilidad elevada concentrada en pocos periodos. Aunque el test ARCH detecta heterocedasticidad, el juicio visual es limitado por la escasa cantidad de datos.
- **Segmento 3 (2018–2025):** presenta una estructura más regular, pero con evidencia clara de heterocedasticidad condicional: tramos de alta volatilidad se alternan con periodos de relativa estabilidad. Este patrón es típico de series económicas modernas y justifica el uso de modelos GARCH.

Este análisis visual respalda los resultados del test ARCH y sirve como base para decidir qué tipo de corrección aplicar en cada tramo, especialmente en el segmento 2018–2025, que combina estacionariedad con estructura heterocedástica tratable.

6.13 Corrección de autocorrelación en la serie de importaciones

Durante la etapa de diagnóstico de la serie de *importaciones mensuales en dólares (FOB)*, se identificó la presencia significativa de autocorrelación, evidenciada a través de la función de autocorrelación (ACF), la cual mostró rezagos altamente significativos, particularmente en los primeros periodos. Esta condición vulnera los supuestos clásicos del modelo lineal, específicamente la independencia de los errores, lo que impide realizar inferencias válidas con técnicas como MCO.

Para corregir este problema, se aplicó la transformación por **primera diferencia**:

$$\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$$

donde y_t representa la serie original de importaciones. Esta transformación elimina la tendencia estocástica, estabiliza la media y reduce considerablemente la autocorrelación. El gráfico de la ACF posterior a la transformación confirmó que la autocorrelación fue prácticamente eliminada, habilitando así el uso de modelos inferenciales válidos sobre la serie transformada.

6.14 Ruptura estructural en 1ra diferencia importaciones

Figura 21: Rupturas estructurales en la serie de importaciones en primeras diferencias. Se observan cambios significativos en la media y volatilidad en torno a los años 2002, 2009 y 2020.

En la Figura 21, se observa la evolución de la serie de *importaciones en primeras diferencias*, junto con sus estadísticas móviles de media y desviación estándar calculadas con una ventana de 12 meses. Esta visualización permite identificar de forma clara los posibles cambios en el comportamiento estadístico de la serie, en especial las variaciones en su varianza y nivel promedio a lo largo del tiempo.

El gráfico revela al menos tres **puntos de ruptura estructural**, marcados mediante líneas verticales punteadas, que se corresponden con los siguientes periodos:

- **Enero 2002:** asociado a los efectos rezagados de la crisis argentina (2001) y la devaluación del real brasileño.
- **Enero 2009:** correspondiente al impacto global de la crisis financiera internacional.
- **Enero 2020:** vinculado a las interrupciones comerciales provocadas por la pandemia del COVID-19.

Estas rupturas justifican el análisis segmentado de la serie, permitiendo estudiar por separado los tramos con comportamiento estadístico homogéneo. Este enfoque evita estimaciones agregadas que podrían resultar inconsistentes al ignorar los cambios de régimen o cambios estructurales en el proceso generador de datos.

6.15 Segmentación estructural 1ra diferencia

Figura 22: Rupturas estructurales marcadas en la serie de importaciones en primeras diferencias.

En la Figura 22, se presenta la serie de *importaciones en primeras diferencias*, acompañada de las medias y desviaciones estándar móviles (ventana de 12 meses) y con las **rupturas estructurales marcadas visualmente** mediante líneas verticales punteadas.

Este análisis gráfico permite detectar zonas del tiempo donde la dinámica de la serie cambia de manera significativa, lo cual sugiere la necesidad de dividir la serie en **segmentos homogéneos** para análisis posterior. Las rupturas identificadas se corresponden con los años 2002, 2009 y 2020, los cuales coinciden con eventos económicos de alta magnitud a nivel regional o global.

Con base en estas rupturas, se definieron los siguientes segmentos:

Cuadro 14: Cantidad de observaciones por segmento estructural 1ra diferencia

Segmento	Observaciones
1994-02 a 2002-01	95
2002-01 a 2009-01	84
2009-01 a 2020-01	132
2020-01 a 2025-07	66

Posteriormente, se evaluó la **estacionariedad por segmento** mediante el test de Dickey-Fuller aumentado (ADF). Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Cuadro 15: Resultados de estacionariedad (ADF) por segmento 1ra diferencia

Segmento	ADF p-value	¿Estacionaria?
1994-02 a 2002-01	0.0000	Sí
2002-01 a 2009-01	0.0686	No
2009-01 a 2020-01	0.0000	Sí
2020-01 a 2025-07	0.0000	Sí

La única sección que no cumple con la condición de estacionariedad en primeras diferencias es el tramo 2002–2009, lo que sugiere un comportamiento atípico o la presencia de una segunda raíz unitaria. Por esta razón, dicho segmento debe ser tratado con precaución o modelado por separado.

6.16 Modelo VAR y test de causalidad de Granger por segmentos 1ra diferencia

Para evaluar la dinámica de corto plazo entre exportaciones e importaciones, se estimaron modelos VAR en cada uno de los segmentos previamente identificados como aptos para inferencia econométrica. El orden óptimo de rezagos se seleccionó mediante el criterio de información de Akaike (AIC), y se aplicaron pruebas de causalidad de Granger en ambas direcciones.

Cuadro 16: Resultados del modelo VAR y causalidad de Granger por segmento

Segmento	Lags (AIC)	Granger: Exp → Imp	Granger: Imp → Exp
1994-02 a 2002-01	11	Sí	No
2009-01 a 2020-01	0	No	No
2020-01 a 2025-07	1	No	No

Los resultados sugieren que:

- En el segmento **1994–2002**, se detecta una relación de causalidad de Granger unidireccional desde exportaciones hacia importaciones, lo cual indica que los flujos de exportación pueden anticipar en alguna medida el comportamiento de las importaciones durante ese periodo.
- En los tramos **2009–2020** y **2020–2025**, no se encuentra evidencia estadísticamente significativa de causalidad en ninguna dirección, lo que puede deberse a una mayor independencia entre las variables o a limitaciones por la naturaleza de las transformaciones aplicadas.

Este análisis fortalece el enfoque por tramos del presente estudio, y sugiere que las relaciones dinámicas entre exportaciones e importaciones son heterogéneas en el tiempo y sensibles al contexto económico estructural.

Atención: En el tramo 1994–2002 se identificó una relación unidireccional significativa en términos de causalidad de Granger, donde las exportaciones explican estadísticamente a las importaciones en rezagos menores o iguales a cuatro. El modelo VAR en primeras diferencias, con once rezagos seleccionados según AIC, sugiere que los flujos de exportación pudieron anticipar el comportamiento de las importaciones, posiblemente a través de mecanismos comerciales o de financiamiento externo. No se detectó causalidad inversa, lo que refuerza la asimetría dinámica observada para este periodo.

7 Discusión y recomendaciones

La Tabla 17 presenta una síntesis de la evaluación de estacionariedad por tramos, tanto para exportaciones como para importaciones, así como un juicio integrado sobre la validez estadística de cada segmento para la aplicación de modelos econométricos.

Se observa que tres de los cuatro tramos cumplen con los requisitos fundamentales de estacionariedad en ambas series, lo cual habilita su uso en modelos como VAR, ARDL o VECM. En contraste, el tramo 2002–2009 mostró evidencia de no estacionariedad en importaciones, por lo cual debe ser tratado con cautela o excluido del análisis multivariado si no se corrige adecuadamente.

Cuadro 17: Evaluación de estacionariedad e inferencia por segmento (Exportaciones e Importaciones)

Segmento	ADF Exp.	Est. Exp.	ADF Imp.	¿Aptas ambas?
1994-02 a 2002-01	0.0003	Sí	0.0000	Sí
2002-01 a 2009-01	0.0000	Sí	0.0686	No
2009-01 a 2020-01	0.0000	Sí	0.0000	Sí
2020-01 a 2025-07	0.0000	Sí	0.0000	Sí

Una recomendación metodológica importante es considerar, en futuros trabajos, la separación explícita del **sector eléctrico** del resto del comercio exterior. Dada su magnitud relativa en las exportaciones paraguayas —y su comportamiento estacional y estructural particular—, su inclusión dentro de una serie agregada puede distorsionar el diagnóstico estadístico y la interpretación de los resultados.

En ese sentido, se sugiere que, en caso de contar con la capacidad computacional y los datos desagregados necesarios, se realice un análisis en **panel**, diferenciando entre el *sector eléctrico* (vinculado a las binacionales hidroeléctricas) y el *sector no eléctrico* (relacionado con la industria, la agricultura y otros rubros). Esta aproximación permitiría identificar dinámicas distintas y aplicar modelos adaptados a la naturaleza de cada segmento, lo cual fortalecería la calidad de la inferencia econométrica y la validez de los resultados para el diseño de políticas públicas.

7.1 Limitaciones del enfoque multivariado (VECM y ARDL)

A pesar de los esfuerzos realizados para caracterizar estadísticamente las series de exportaciones e importaciones del Paraguay en el periodo 1994–2025, se identificaron algunas limitaciones metodológicas y prácticas al momento de aplicar modelos econométricos multivariados basados en cointegración.

En primer lugar, si bien los tests de Johansen detectaron relaciones de cointegración en todos los tramos analizados, la estimación de modelos VECM requiere que las series estén integradas de orden uno, es decir, $I(1)$, y que se utilicen en nivel, sin aplicar la primera diferencia de forma previa. Dado que gran parte del análisis fue realizado en diferencias para corregir autocorrelación y heterocedasticidad, este tratamiento preventivo impide el uso directo del modelo VECM sobre las transformaciones aplicadas. Por ello, el modelo VAR en primeras diferencias fue preferido como herramienta válida para analizar relaciones de corto plazo.

Por otro lado, se exploró la posibilidad de aplicar modelos ARDL para capturar simultáneamente dinámicas de corto y largo plazo entre exportaciones e importaciones. Sin embargo, los intentos de estimación en los diferentes segmentos no resultaron satisfactorios, ya sea por falta de integración mixta, fallas de especificación o tamaños muestrales insuficientes. El procedimiento de bounds testing tampoco fue concluyente en cuanto a la validez de los modelos planteados.

Finalmente, aunque se detectaron vectores de cointegración en todos los tramos, su magnitud y estabilidad podrían estar influenciadas por cambios estructurales, shocks externos y

el comportamiento dominante de ciertos sectores (como el eléctrico). Por ende, se recomienda tratar los resultados con cautela y considerar análisis adicionales con desagregación sectorial o técnicas más robustas como VECM estructurales o modelos con corrección bayesiana.

8 Conclusión

8.1 Conclusión econométrica por segmentos: estacionariedad y dinámica causal

A partir del análisis por tramos estructurales, se identificaron tres segmentos temporales en los cuales las series de **exportaciones e importaciones** paraguayas, transformadas mediante *primera diferencia*, presentan propiedades estadísticas adecuadas para realizar inferencias econométricas.

En todos estos segmentos se verificó la **estacionariedad** mediante el test de Dickey-Fuller aumentado (ADF), y se descartó la presencia de heterocedasticidad severa. Esto habilita la estimación de modelos VAR en diferencias para estudiar relaciones dinámicas de corto plazo entre ambas variables.

Cuadro 18: Resumen de inferencia estadística por segmentos (VAR y Granger)

Segmento	VAR lags (AIC)	Granger: Exp → Imp	Granger: Imp → Exp
1994-02 a 2002-01	11	Sí (lag ≤ 4)	No
2009-01 a 2020-01	0	No	No
2020-01 a 2025-07	1	No	No

El resultado más relevante se observa en el primer tramo (1994–2002), donde se encontró **causalidad de Granger unidireccional** desde las exportaciones hacia las importaciones, con evidencia significativa en rezagos de hasta cuatro períodos. Esto sugiere que, durante esa fase, el comportamiento del sector exportador pudo haber anticipado dinámicas de importación, posiblemente a través de ingresos de divisas o efectos comerciales sincronizados.

En los otros dos segmentos (2009–2020 y 2020–2025), no se detectaron relaciones causales significativas en ninguna dirección, lo cual puede atribuirse a una menor sincronización de ambas series o al efecto de cambios estructurales más recientes.

En conjunto, estos hallazgos validan el enfoque metodológico por tramos adoptado en este estudio, y refuerzan la importancia de segmentar.

Estos hallazgos respaldan la hipótesis de que la relación entre exportaciones e importaciones no es estática, sino que varía en función del contexto económico, político y estructural del país. Así, el uso de un análisis segmentado permite captar estos cambios en la dinámica comercial a lo largo del tiempo.

9 Disponibilidad de datos

Los datos utilizados en este estudio no están incluidos en este documento para mantener un tamaño manejable y facilitar el control de versiones. Los archivos originales (en formato

.csv, .xls y .xlsx) están disponibles bajo solicitud razonable al autor.

Para obtener acceso a los datos, favor de contactar al autor al correo electrónico indicado o a través de su perfil ORCID: [0009-0008-9149-3619](https://orcid.org/0009-0008-9149-3619).

Referencias

- Banco Central del Paraguay (2025). Portal institucional del bcp. <https://www.bcp.gov.py/>.
Accedido el 1 de julio de 2025.
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., and Ljung, G. M. (2015). *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 5th edition.
- Dickey, D. A. and Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366):427–431.
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of united kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4):987–1007.
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. *Econometrica*, 37(3):424–438.
- Greene, W. H. (2018). *Econometric Analysis*. Pearson, 8th edition.
- Hamilton, J. D. (1994). *Time Series Analysis*. Princeton University Press, Princeton, NJ.
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 12(2–3):231–254.
- Tsay, R. S. (2010). *Analysis of Financial Time Series*. Wiley Series in Probability and Statistics. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 3rd edition.
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. *Econometrica*, 48(4):817–838.
- Wooldridge, J. M. (2013). *Introductory Econometrics: A Modern Approach*. Cengage Learning, 5th edition.
- y Dawn C. Porter, D. N. G. (2021). *Econometría*. McGraw-Hill Education, México D.F., 6 edition.